

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ В МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ (ЧАСТЬ 1)

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.14509330 <https://zenodo.org/record/14509330>

ВЕРНОСТЬ ПОЛИТЭКОНОМИИ (О НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА В.Н. ЧЕРКОВЦА)

Бабаев Алиджан Переджан оглы¹

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономических и технологических наук Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Баку, Азербайджан, (ababayev@rambler.ru)

Ключевые слова: научная и педагогическая деятельность, политическая экономия, анализ социально-экономических процессов

Благодарности: Статья подготовлена при поддержке и рекомендации Организационного комитета VIII Международного политэкономического конгресса имени А.В. Бузгалина, посвященного теме «Российская экономическая система: противоречия и потенциал развития», организованного в рамках VI Московского академического экономического форума. Тема одного из пленарных заседаний: «Политическая экономия в МГУ имени М.В. Ломоносова: история и современность (к 220-летию кафедры политической экономии МГУ, 120-летию со дня рождения Н.А. Цаголова, 100-летию со дня рождения В.Н.Черковца, 70-летию со дня рождения А.В. Бузгалина).

Для цитирования: Бабаев А.П. Верность политэкономии (о научной и педагогической деятельности профессора В.Н. Черковца) // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 45-52.

FIDELITY TO POLITICAL ECONOMY (SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF PROFESSOR CHERKOVETS)

Alidjan P. Babaev

Doctor of Economics, Professor of the Chair of Economics and Technological Science of the Azerbaijani State Economic University (UNEC), Baku, Azerbaijan, (ababayev@rambler.ru)

Keywords: scientific and pedagogical activities, political economy, analysis of socio-economic processes

Acknowledgments: the article was worked out with support and recommendation by the Organizing Committee of the VIII International Politico-Economical Congress named after A.V. *Buzga-*

¹ © Бабаев А.П., 2024

lin and devoted to "Russian economic system: contradictions and potential of development". The subject of one of the plenary sessions is "The political economy at the Moscow State "Lomonosov" University: history and present days (devoted to the 220th anniversary of the Chair of political economy of the Moscow University, 120th anniversary of the birthday of *N.A. Tsagolov*, 100th anniversary of the birthday of *V.N. Cherkovets*, 70th anniversary of the birthday of *A.V. Buzgalin*)", and the session has been organized within the framework of the YI Moscow Academic Economic Forum.

For citation: Babayev A.P. Fidelity to political economy (scientific and pedagogical activity of professor Cherkovets). 2024;4(40):45-52.

JEL codes: A11, B40, O21

26 марта исполнилось 100 лет со дня рождения *Виктора Никитича Черковца* – выдающегося советского и российского политэконома, одного из наиболее ярких представителей экономической школы МГУ.

Участник Великой Отечественной войны, он в составе войск Первого Белорусского фронта участвовал в освобождении Варшавы и штурме Берлина. Обнаружив после войны в окрестностях Берлина в гарнизонном Доме офицеров хорошую библиотеку, а в ней – «Капитал» К. Маркса, старший сержант Виктор Черковец увлекся политической экономией и, как оказалось – на всю последующую жизнь.

Можно также сказать, что это чтение окончательно сформировало и его убеждения в целом, которым он тоже оставался предан до конца жизни.

Что касается научной и педагогической деятельности В.Н. Черковца, то вся она – от окончания экономического факультета МГУ в 1954 году вплоть до самой кончины в 2018 году – является примером верности политической экономии как науке и как учебной дисциплине. И не только науке – но и *непосредственно кафедре политической экономии*, с которой он связал свою судьбу начиная с того же 1954 года, когда поступил в аспирантуру кафедры. И в дальнейшем на этой же кафедре он становится ассистентом, доцентом, а с 1967 года – профессором и впоследствии главным научным сотрудником.

Глубину своих теоретических знаний Виктор Никитич продемонстрировал уже в аспирантуре, подготовив под руководством тогдашнего заведующего кафедрой, известного советского политэконома члена-корреспондента Академии наук СССР *А.И. Пашкова*, кандидатскую диссертацию на тему «*Предмет политической экономии*». Согласимся, что для начинающего ученого подобный теоретический «замах» свидетельствует об очень многом.

Тогда же, будучи аспирантом, Виктор Никитич начал свою педагогическую деятельность, вел семинарские занятия со студентами и уже в то время показал себя блестящим преподавателем, вследствие чего вполне заслуженно был оставлен на кафедре ассистентом.

Было это в 1957 году, и именно с этого момента начинается длившееся более четверти века творческое и человеческое содружество *Виктора Никитича Черковца* и *Николая Александровича Цаголова*, который возглавил кафедру политической экономии после А.И. Пашкова. И это было не просто содружеством двух ученых. Как впоследствии писал сам Виктор Никитич, «с приходом в качестве заведующего

кафедрой Н.А. Цаголова широко развернулся фронт научных исследований фундаментальных проблем политической экономии». В результате очень скоро «кафедра превратилась в один из общепризнанных центров экономической теории в стране».

И одним из ведущих представителей складывавшегося на кафедре коллектива заслуженно выступает Виктор Никитич Черковец. Доказательством этого является хотя бы тот факт, что молодой ученый, приглашенный профессором Цаголовым на кафедру, вскоре становится заместителем заведующего кафедрой. Одним из наиболее ярких примеров работы того времени является главный научный труд кафедры периода 60-х – начала 70-х годов – двухтомный «Курс политической экономии», выдержавший три издания (Курс, 1973; 1974). В создании «Курса» Виктор Никитич участвовал не только как автор, но и как научный редактор значительной его части.

И еще одну важнейшую деталь необходимо отметить. Забегая вперед, вспомним, как много лет спустя, в последние годы жизни Н.А. Цаголова, Виктор Никитич, будучи уже деканом экономического факультета крупнейшего из гуманитарных факультетов Московского университета и обладая огромным авторитетом в высоких инстанциях СССР, всячески поддерживал Николая Александровича на посту заведующего кафедрой, жестко пресекал любые интриги, направленные против него, откуда бы они ни исходили.

Что касается авторитета, то ковался он многие годы. Заняв в 1967 году должность профессора кафедры политэкономии, Виктор Никитич одновременно становится заместителем декана экономического факультета по научной работе – фактически первым заместителем декана. В этом качестве в течение нескольких последующих лет он, в частности, неоднократно общался с легендарным ректором МГУ академиком *Иваном Георгиевичем Петровским* – выдающимся советским математиком. Академик Петровский, навеки оставивший свой след в истории еще и тем, что именно он 1 сентября 1953 года открывал новое здание университета – наш известный всему миру дворец на Ленинских горах, высоко ценил интеллект и организационные способности профессора Черковца.

И в связи с этим очень важно напомнить про столь же исключительную эрудицию Виктора Никитича. Она проявлялась не только во всех его публичных выступлениях и в ходе лекций и семинарских занятий, которые он проводил во все периоды своей работы профессором кафедры, но и просто в беседах с коллегами и с нами, его учениками. Могут обоснованно утверждать, что каждый из нас черпал огромное количество исключительно интересной информации – причем не только с узкопрофессиональной точки зрения – в результате общения с нашим руководителем.

Будучи тогда же, в 60-е годы и впоследствии в 70-е годы, участником разработки ряда крупнейших программ социально-экономического развития СССР, Виктор Никитич хорошо знал ситуацию в советской экономике, владел конкретным материалом о положении дел в ведущих отраслях, прекрасно разбирался в статистике. Поэтому ни в его статьях, ни в монографиях, ни в публичных выступлениях, посвященных анализу текущих вопросов, мы не найдем ни одного легковесного, оторванного от реальной действительности, не подкрепленного доказательствами суждения или вывода.

Возвращаясь к научной деятельности В.Н. Черковца во время работы профессором кафедры в конце 60-х годов, нельзя не упомянуть вышедшую в 1969 году совместную монографию «Ленинский анализ империализма и современный капитализм», в которой Виктор Никитич был одним из соруководителей авторского коллектива (Ленинский, 1969). В написании этой работы приняли участие такие известные политэкономы и экономисты-международники, как профессора А.В. Аникин, М.С. Драгилев, Э.П. Плетнев, доценты, а впоследствии – профессора И.Е. Рудакова, И.П. Фаминский, Г.Г. Чибриков и ряд других.

В связи с этой монографией необходимо отметить еще одну важнейшую черту, которая отличала всю научную деятельность Виктора Никитича. Это – его поистине *исключительная научная объективность*, которая проявлялась буквально во всех его работах и публичных выступлениях, будь то конференции или методологические семинары. Поэтому, например, критикуя немарксистские теории зарубежных экономистов, он делал это не *начетнически*, а осмысленно, с глубоким знанием предмета критики, на основе тщательного исследования. Такой подход разительно отличал его от некоторых тогдашних представителей советской экономической науки, которые в своих работах в критике Запада допускали поверхностные суждения, а зачастую и откровенное верхоглядство. При этом они же, уже в новое время, резко поменяв свою прежнюю позицию на противоположную, с таким же верхоглядством, односторонне и предвзято освещают теперь уже все, что происходило в СССР.

А работы Виктора Никитича и впоследствии, уже в новых исторических условиях переходного периода в постсоветской России отличаются такая же объективность и глубина подхода. Он, в частности, занимался анализом внутренних противоречий рыночной экономики не только в конкретных российских реалиях, но и в ее развитой форме на Западе, не излечившей капитализм от социальных антагонизмов. И одновременно напоминал о неравномерности развития капитализма на его монополистической стадии, что, в частности, способствует постоянному росту его агрессивности.

И с позиций сегодняшнего дня мы видим, насколько верными и с чисто экономической, и с социально-политической точек зрения были эти выводы, которые отстаивал в своих работах профессор Черковец.

Но вернемся к началу 70-х годов, когда в научной и руководящей деятельности Виктора Никитича происходит поворот – он переходит на основную работу в Институт экономики Академии наук СССР заведующим Отделом общих проблем политической экономии социализма – ведущим подразделением Института. Одновременно в 1972 году он становится заместителем директора Института экономики. Решением руководящих партийных и советских органов СССР именно Отделу общих проблем в качестве основной темы исследований была поручена разработка сбалансированной модели плановой экономики при обязательном сохранении ее принципиальных устоев и одновременно более активном использовании товарно-денежных отношений.

К тому моменту Виктор Никитич уже являлся общепризнанным авторитетом в области разработки принципов анализа категорий и законов политической экономии как науки, а также в области исследования основополагающих отношений экономической системы социализма в целом. Именно эти направления и особенно

исследование *планомерности как особой категории* политэкономии социализма становятся главным предметом его научной деятельности, начиная с защиты им в 1965 году докторской диссертации на тему «Категория планомерности и вопросы системы политической экономии социализма» и выхода в том же году его важнейшей монографии «*Планомерность социалистического производства*» (Черковец, 1965). И в этом же году выходит еще одна его важная теоретическая работа «*О методологических принципах политической экономии как научной системы*» (Черковец, 1965).

В Институте экономики Виктор Никитич проработал вплоть до начала 1981 года, но все это время оставался профессором кафедры политэкономии по совместительству, продолжал активно участвовать в научной жизни кафедры.

В течение нескольких десятков лет Виктор Никитич руководил таким специфическим научным образованием в составе кафедры, как *проблемная группа*, в которую входили профессора, преподаватели, научные сотрудники и аспиранты. Первоначально занимавшаяся анализом категорий и законов политической экономии социализма, впоследствии группа расширила круг предметов своего рассмотрения и получила название «Воспроизводство и экономический рост».

Очень важно, что на базе проблемной группы профессора В.Н. Черковца поддерживались регулярные научные контакты не только с представителями других вузов и научных учреждений Москвы, но и других городов России и всего Союза ССР. Особое значение сохранение таких контактов приобрело после событий начала 90-х годов, в результате которых многие выпускники экономического факультета МГУ стали гражданами суверенных государств.

В частности, в этот непростой исторический период коллектив проблемной группы многие годы занимался фундаментальным исследованием, которое можно объединить общим названием «*Капитал*» и «*Экономикс*». Именно такое название носит цикл коллективных работ под общей редакцией В.Н. Черковца, первая из которых вышла в свет в 1998 году (Капитал..., 1998).

В ходе работы над этой темой Виктор Никитич всегда подчеркивал, что сравнительный анализ *любых* теоретических систем, в данном случае – «Капитала» и «Экономикс», требует тщательного исследования альтернативной теории и методологии, и какие-либо односторонность и необъективность здесь недопустимы.

Опять вернемся теперь уже в начало 80-х годов, когда происходит новый резкий поворот в жизни и деятельности Виктора Никитича. В первые майские дни 1981 года он возвращается на основную работу на экономический факультет МГУ – уже в качестве его руководителя. Мы, его ближайшие ученики, регулярно общавшиеся с ним в то время, помним, насколько Виктор Никитич не рвался к этому поистине высокому посту, насколько ему не было свойственно стремление занять высокое кресло декана. Он буквально до последнего хотел оставаться на научной работе в Институте экономики, совмещая ее с преподавательской деятельностью на кафедре политэкономии, долго не соглашался на новое назначение, и лишь категорическое мнение самых высоких партийных инстанций СССР в конце концов решило дело.

И поэтому в последующие годы, руководя таким поистине гигантским хозяйством, как экономический факультет, Виктор Никитич никогда не забывал о непосредственно научной, творческой работе. Под его руководством долгие годы

работала созданная им в 1981 году *научно-исследовательская лаборатория*, первоначально называвшаяся «Проблемы экономики развитого социализма», затем – «Проблемы совершенствования социалистических производственных отношений», впоследствии – «Лаборатория проблем собственности».

В разные годы – начиная с 80-х годов минувшего столетия до второй декады века нынешнего – коллектив лаборатории подготовил целый ряд работ, актуальность и важность которых видны и сегодня. Среди них: «*Теоретические проблемы формирования и развития единого народнохозяйственного комплекса страны*» (Теоретические проблемы, 1985), «*Собственность и реформа*» (Собственность и реформа, 1995), «*Собственность в экономической системе России*» (Собственность..., 1998), «*Государственная собственность в экономике России и других стран. Вопросы истории и теории*» (Государственная..., 2002), «*Человеческий капитал и образование*» (Человеческий..., 2009), «*Общественное воспроизводство в смешанной рыночной экономике России: структура, противоречия, целевая функция, развитие*» (Общественное воспроизводство..., 2018) и целый ряд других.

Конец 80-х годов, ознаменовавшийся в том числе усилением нападков не только на марксистскую политэкономю, но и на политэкономю в целом как на науку и составную часть системы образования, был для Виктора Никитича глубокой личной, *не показной* трагедией. Параллельно происходивший постепенный отказ от основ плановой экономики в стране и последовавший в целом отказ от народнохозяйственного плана на 1990 год дали старт в этом же году первому после Великой Отечественной войны спаду общественного производства. Впоследствии Виктор Никитич постоянно подчеркивал, что тем самым на финише еще советской экономики было положено начало перманентного экономического кризиса, превратившегося, в конечном счете, в кризис трансформационный.

Поэтому вполне естественно, что Виктор Никитич резко критиковал огульный отказ от государственного планирования в целом и несправедливые нападки на него, которые доминировали в научной литературе и в средствах массовой информации в 90-е годы прошлого и в нулевые годы нынешнего столетий. Столь же понятно, что он приветствовал принятие летом 2014 года федерального закона «*О стратегическом планировании в Российской Федерации*», особенно выделяя в новом законе то, что в нем само понятие «стратегическое планирование» понимается широко, включая такие составляющие, как целеполагание, прогнозирование, собственно планирование и программирование, а также то, что оно должно стать по сути *всеобщей формой деятельности* по общегосударственному регулированию экономики и социальной сферы.

Виктор Никитич Черковец однозначно и недвусмысленно оценивал факт развала Советского Союза – страны, которую он называл «невиданным в истории содружеством многих народов в едином могучем государстве». Это, еще раз подчеркнем, полностью соответствовало его глубоким и искренним убеждениям интернационалиста, которые он не менял до конца жизни.

Очень важно помнить, что тогда же, в начале 90-х годов, Виктор Никитич являлся одним из тех ученых, которые решительно отстаивали сохранение названия кафедры политической экономии экономического факультета, считая это принципиальным вопросом.

Поэтому совсем не случайно, что с середины 90-х годов одной из доминирующих тем в публикациях и выступлениях профессора Черковца становится обоснование необходимости восстановления в полной мере – конечно, с учетом современной ситуации – *официального статуса политической экономики как особой экономической науки и вузовской учебной дисциплины*.

Одним из ярких свидетельств этого – опубликованная им в «Российском экономическом журнале» номер 3 за 1996 год статья «*Политическая экономия как наука: историческая тенденция и социальная востребованность*», одно название которой говорит само за себя (Черковец, 1996). Как видим, это произошло задолго до того, как аналогичные предложения зазвучали в виде всевозможных коллективных обращений на различных «экономических форумах».

И вполне естественно, что Виктор Никитич полностью поддерживал решение ВАК России о восстановлении политической экономики как отдельной, причем первой области исследования в рамках научной специальности «*Экономическая теория*». При этом он отмечал необходимость принятия дальнейших решений в части организации образовательного процесса в области политэкономии так же, как и в части совершенствования всей образовательной политики.

В отношении Виктора Никитича Черковца не будет никакой натяжкой сказать, что подобно тому, как он выполнял свой солдатский долг в рядах Красной, а потом – Советской Армии, он буквально до последних дней выполнял и свой долг ученого, посвятившего жизнь исследованию вопросов политэкономии. Рассказывают, что вплоть до печальных дней декабря 2017 года, когда его скрутила тяжелая болезнь, Виктор Никитич приходил на работу в свою лабораторию так, что по нему буквально можно было проверять часы. И в этом был весь Виктор Никитич Черковец – такой, каким мы его запомнили и будем помнить всегда.

ЛИТЕРАТУРА

Государственная собственность в экономике России и других стран. Вопросы истории и теории / Под ред. В.Н. Черковца. М.: ТЕИС, 2002. – 593 с.

«Капитал» и «Экономикс». Вопросы методологии, теории, преподавания. Выпуск 1 / Под ред. В.Н. Черковца. М.: ТЕИС, 1998. – 220 с.

Курс политической экономики. В 2 т. Учебное пособие для экономических вузов и факультетов / Под ред. Н.А. Цаголова. Изд. 3-е, переработ. и доп. Соавтор. Т. 1. М.: Экономика, 1973. – 831 с.

Курс политической экономики. В 2 т. Учебное пособие для экономических вузов и факультетов / Под ред. Н.А. Цаголова. Изд. 3-е, переработ. и доп. Соавтор. Т. 2. М.: Экономика, 1974. – 669 с.

Ленинский анализ империализма и современный капитализм / Под ред. В.Н. Черковца, И.П. Фаминского, В.А. Кирова. М.: Изд-во Московского университета, 1969. – 281 с.

Общественное воспроизводство в смешанной рыночной экономике России: структура, противоречия, целевая функция развития / Под ред. В.Н. Черковца, А.М. Беляновой. М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018. – 256 с.

Собственность и реформа / Под ред. В.Н. Черковца, В.В. Конышева. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, 1995. – 160 с.

Собственность в экономической системе России / Под ред. В.Н. Черковца, В.М. Кулькова. М.: ТЕИС, 1998. - 556 с.

Теоретические проблемы формирования и развития единого народнохозяйственного комплекса / Под редакцией В.Н. Черковца. М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1985. – 182 с.

Человеческий капитал и образование / Под ред. В.Н. Черковца, Е.Н. Жильцова, Р.Т. Зяблук. М.: ТЕИС, 2009. – 324 с.

Черковец В.Н. Планомерность социалистического производства. М.: Изд-во Экономика, 1965а. – 211 с.

Черковец В.Н. О методологических принципах политической экономии как научной системы. Логический метод К. Маркса и система категорий политической экономии социализма. М.: Изд-во Московского университета, 1965b. – 260 с.

Черковец В.Н. Политическая экономия как наука: историческая тенденция и социальная востребованность // Российский экономический журнал. 1996. № 3. С. 64-72.

Информация об авторе

Бабаев Алиджан Переджан оглы – доктор экономических наук, профессор кафедры экономических и технологических наук Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), Баку, Азербайджан.

(E-mail: ababayev@rambler.ru)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

«Capital» and «Economics». Questions of methodology, theory, teaching. Issue 1. Under the general editorship of V.N. Cherkovets. M.: Publishing house «TEIS», 1998. – 220 p. (In Russ.)

Cherkovets V.N. The planning system of socialist production. M.: Publishing house «Ekonomika», 1965a. – 211 p. (In Russ.)

Cherkovets V.N. About the methodological principles of political economy as a scientific system. The logical method of K. Marx and the system of categories of political economy of socialism. M.: Publishing house of the Moscow University, 1965b. – 260 p. (In Russ.)

Cherkovets V.N. Political economy as science: historical tendency and social necessity. Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal=Russian economic magazine. 1996;(3):64-72. (In Russ.)

Course of political economy. Vol. 1-2. Manual for economic high school institutions and faculties. Under the general editorship of N.A. Tsagolov. 3d edition. One of the authors. Vol. 1. M.: Publishing house «Ekonomika», 1973. – 831 p.

Course of political economy. Vol. 1-2. Manual for economic high school institutions and faculties. Under the general editorship of N.A. Tsagolov. 3d edition. One of the authors. Vol. 2. M.: Publishing house «Ekonomika», 1974. – 669 p. (In Russ.)

Human capital and education. Under the general editorship of V.N. Cherkovets, E.N. Zhiltsov, R.T. Zyablyk. M.: Publishing house «TEIS», 2009. – 334 p. (In Russ.)

Lenin's analysis of imperialism and contemporary capitalism. Under the general editorship of V.N. Cherkovets, I.P. Faminsky, V.A. Kirov. M.: Publishing house of the Moscow University, 1969. – 281 p. (In Russ.)

Property and Reform: Collection of articles. Under the general editorship of V.N. Cherkovets, V.V. Konyshv. M.: Economic Department of MSU, 1995. – 160 p. (In Russ.)

Property in Russian economic system. Under the general editorship of V.N. Cherkovets, V.M. Kulkov. M.: Publishing house «TEIS», 1998. – 556 p. (In Russ.)

Public reproduction in Russian mixed market economy: structure, contradictions, goal function of development. Under the general editorship of V.N. Cherkovets, A.M. Belyanova. M.: Economic Department of MSU, 2018. – 256 p. (In Russ.)

State property in Russian economy and other countries. Questions of history and theory. Under the general editorship of V.N. Cherkovets. M.: Publishing house «TEIS», 2002. – 593 p. (In Russ.)

Theoretical problems of forming and development of single economic complex. Under the general editorship of V.N. Cherkovets. Publishing house of the Moscow State «Lomonosov» University, 1985. – 182 p. (In Russ.)

Information about the author

Alidjan P. Babaev – Doctor of Economics, Professor of the Chair of Economics and Technological Science of the Azerbaijani State Economic University (UNEC), Baku, Azerbaijan.
(E-mail: ababayev@rambler.ru)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 21.09.2024; одобрена после рецензирования: 15.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.